

Transamerican Diasporas

Carnet de recherches de Frédéric Lefrançois

Consciences diasporiques aux Amériques

Séminaire international vendredi 1er mars, campus de Schoelcher

Le CRILLASH et le CEREAP ont le plaisir de vous inviter au séminaire international qui se tiendra sur le campus de Schoelcher (Martinique), **vendredi 1er mars**, autour du thème “**Consciences diasporiques aux Amériques**”. Les travaux se dérouleront dans les locaux de la faculté des Lettres. Vous trouverez ci-dessous le détail du programme.

Entrée libre et gratuite, venez nombreux !

- **8h00 – Accueil des participants** (Salle du Conseil)

Allocutions d’ouverture :

Cécile BERTIN-ELISABETH, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Dominique BERTHET, Responsable du CEREAP, équipe interne du CRILLASH

Frédéric LEFRANÇOIS, Organisateur de la journée d'études, chercheur au CEREAP-CRILLASH

- **Session 1** /Modérateur : Sophie RAVON-DINGIANNI (Salle du Conseil)

8h15 – Henry PETITJEAN-ROGET : Contact inter-îles des temps précolombiens au début de la colonisation. A propos du Tombeau des Caraïbes : l'Histoire et les mythes facteurs de constitution identitaire.

8h45 – Richard-Victor SAINCILY-CAYOL : Lethière : résilience diasporique, résurgence diasporique

9h15 – Géraldine CHOUARD : Migration, minorités et culture matérielle : le cas du patchwork afro-américain (XIX- XXIème siècles)

9h45 – Veerle POUPEYE : “The Sea is History”: The Sea as a Defining Image and Metaphor in Contemporary Art from the Anglophone Caribbean

PAUSE-CAFE

10h00 – Thierry NICOLAS : Les représentations publiques des mémoires de l'esclavage et du marronnage dans les trois Guyanes

10h30 – Fernanda MORA-CANZANI : Citoyenneté diasporique : problématiques et horizons au prisme de l'expérience uruguayenne

11h – Cheikh NGUIRANE : Le Black Studies Movement aux États-Unis : sources intellectuelles, continuités et ruptures

11h30 – Frédéric LEFRANÇOIS : Diasporic Britishness: Opening Spaces of Hybridity in the Notting Hill Carnival

12h00

PAUSE-DEJEUNER

- **Session 2** / Modérateur : Frédéric Lefrançois (Amphithéâtre Hélène Sellaye)

13h45 – Sophie RAVON D'INGIANNI : Résistances et résiliences d'artistes caribéens en diaspora. Etude de cas.

14h15 – Carien MINAKSHI : Cahier d'un non-retour au pays natal de Kelly Sinnapah Mary. Tresser une conscience de l'Inde Intime

14h45 – Catherine KIRCHNER-BLANCHARD : Présence afropéenne aux Amériques

15h15 – David NE : There is a kid behind the King

15h45 – Lucien GRATTE : Drive en terre caribéenne (témoignage)

16h00- Rencontre avec deux artistes plasticiens autour de leurs oeuvres : Hervé BEUZE : « Histoire, espace et peuplement de la Martinique », Richardo OZIER-LAFONTAINE : « Reset : pour une topographie de l'en-dedans »

16h45 – Synthèse des travaux

17h00 – Clôture du Séminaire

A consulter

- **OpenEdition – revues en SHS**

Martine Hovanessian, « La notion de diaspora », Journal des anthropologues, 72-73 | 1998

La notion de diaspora s'inscrit dans une nouvelle dynamique des identités collectives et suscite en France un regain d'intérêt chez les anthropologues, les géographes, les sociologues et les politologues. Plutôt que de dresser des typologies, nous tenterons de démêler les liens entre la réalité sociale et la notion.

Chantal Bordes-Benayoun, « La diaspora ou l'ethnique en mouvement », *Revue européenne des migrations internationales* [En ligne], vol. 28 – n°1 | 2012,

Que révèlent les usages de plus en plus fréquents du terme diaspora dans la vie sociale et dans la vie scientifique ? Si la diaspora a pris une valeur positive aujourd'hui c'est que lui sont prêtées des vertus économiques et politiques qui tranchent avec la vision classique des diasporas marquées par l'exclusion et le rejet. La multiplication des sites consacrés aux diasporas depuis le début des années 2000, qui forment un ensemble disparate, donne la mesure de l'installation et de la banalisation des diasporas dans l'espace public.

Séminaire international “Consciences Diasporiques aux Amériques”

Le séminaire international qui s’est tenu le vendredi 1er mars 2019 à l’Université des Antilles a marqué un temps fort de la recherche sur les arts et cultures diasporiques. Vous trouverez ci-dessous le déroulement de cette rencontre avec un aperçu des interventions.

Panel 1 : Matinée

Modératrice : Sophie Ravion-Dingianni

Frédéric LEFRANCOIS, organisateur

Introduction

Résumé: Entre le lieu des origines, réel ou imaginé, et celui de l’ancrage actuel et historicisé, le discours sur l’identité diasporique se déploie souvent dans un entre-deux culturel et sociétal. Si le Symposium international “Les Diasporas du Nouveau Monde” organisé en 2010 en délimitait le cadre théorique, il convient aujourd’hui d’approfondir la question à l’aune de paradigmes scientifiques et d’expériences palpables. D’où la nécessité de rassembler chercheurs, artistes et socioprofessionnels des Amériques au sein d’un espace de réflexion transdisciplinaire et transnational. Il s’agira de faire émerger de nouvelles socialités et formes d’agentivité fondées sur la conscience diasporique issues des Amériques.

Henry PETITJEAN ROGET, ancien directeur du Musée Edgard Clerc

“Contact inter-îles des temps précolombiens au début de la colonisation. A propos du Tombeau des Caraïbes : l’Histoire et les mythes facteurs de constitution identitaire”

Resumé : Le peuplement amérindien des Petites Antilles se ramènerait à ce jour à l’arrivée en provenance du continent sud-américain d’une culture précéramique et de quatre cultures céramiques au moins. Les plus récentes, celles des Tainos des Grandes Antilles et celle des Kallinagos des Petites Antilles, les dits, « Caraïbes insulaires », sont les plus connues. Entrés dès le IV^{ème} siècle avant notre ère dans les îles du sud des Petites Antilles, les Amérindiens remontés vers le nord ont établi au fil des siècles de vastes réseaux d’échanges. [...] La complexité et l’amplitude de ces contacts qui mêlaient la guerre, l’échange de femmes, le troc de biens, n’ont été pris en compte que récemment. Il résulte de ce brassage ethnique que les sociétés amérindiennes insulaires les plus récentes ont impacté, bien au-delà de ce que l’on croit, les sociétés postcoloniales hispanophones, anglophones et créolophones.

Géraldine CHOUARD, Université Paris Dauphine (LARCA)

“Migration, minorités et culture matérielle : le cas du patchwork afro-américain (XIX- XXIème siècles)”

Résumé: Cette étude propose d’explorer un mode d’expression alternative de l’histoire qu’ont mis en œuvre les Africains-Américains, en parallèle de leur histoire plus « classique », au travers de cet élément puissant de la culture matérielle des Etats-Unis qu’est le *patchwork*, art populaire particulièrement foisonnant et inventif au sein de cette communauté. Il s’agit d’examiner des tendances et ouvrages qui occupent une place singulière parmi leur production haute en couleurs, souvent qualifiée de « jazzy » et fortement engagée.

Thierry NICOLAS, Université de la Guyane (MINEA)

“Les représentations publiques des mémoires de l’esclavage et du marronnage dans les trois Guyanes”

Résumé : L’objectif de cette communication est de mettre en évidence le mouvement consistant à édifier des statues, des cénotaphes, des mémoriaux ou des fresques historiques qui témoignent des mémoires de l’esclavage et du marronnage dans l’espace public des trois Guyanes (Guyane française, Surinam et Guyana). Les paysages guyanais portent durablement au détour de ronds-points, de squares ou de places, les représentations d’une volonté des autorités et des habitants de se souvenir et de rendre hommage à des épisodes plus ou moins glorieux du passé esclavagiste ou marron.

Fernanda MORA-CANZANI, Université Paris 8 (LLCP)

“Citoyenneté diasporique : problématiques et horizons au prisme de l’expérience uruguayenne”

Résumé : Dans des scénarios transnationaux où se développent des communautés diasporiques uruguayennes, chacun devient citoyen, par des actes, des discours et des représentations, se déployant en circulations de politiques publiques et de pratiques sociales et en articulations entre système politique et société civile.

L'interrogation des interactions, des conflits et des impasses qui sous-tendent et «fabriquent» ces expériences singulières, autant que des logiques émancipatrices auxquelles elles se rattachent, conduira à poser que la citoyenneté diasporique peut s'inventer elle-même au sein d'une communauté politique, qu'elle s'exprime en activisme citoyen ou en citoyenneté «ordinaire»

Cheikh NGUIRANE, Université des Antilles (CRILLASH)

“Le Black Studies Movement aux États-Unis : sources intellectuelles, continuités et ruptures”

Résumé : L'objet de cette contribution est de réexaminer un mouvement aux multiples désignations, à replacer – au-delà de son institutionnalisation – dans une tradition intellectuelle dont il est important de suivre l'évolution. Il s'agit plus précisément d'une réflexion à partir de l'histoire du mouvement panafricain qui, à partir de 1966, est mobilisé dans une action politique globale moins concertée car étalé sur plusieurs continents où la supposée solidarité entre les peuples noirs devait composer avec des réalités sociopolitiques extrêmement différentes. En mettant l'accent sur les sources intellectuelles du mouvement *Black Studies*, les continuités et ruptures, nous montrerons que celui-ci s'inscrit dans un cadre revendicatif plus large que celui de l'étude de l'expérience afro-américaine.

Frédéric LEFRANCOIS, Université des Antilles (CEREAP-CRILLASH)

“L'hybridité diasporique du carnaval de Notting Hill”

Résumé : Avec près de trois millions de participants de tous horizons réunis dans les rues de la banlieue londonienne, le Carnaval de Notting Hill représente à ce jour la manifestation culturelle et artistique la plus populaire d'Europe. Ses performances musicales, chorégraphiques et picturales très bigarrées marquent l'évolution du lien diasporique entre la Caraïbe et la Grande-Bretagne depuis l'arrivée du SS Empire Windrush à Tilbury en 1948, avec à son bord près de 500 migrants jamaïcains et trinidiens. Ce carnaval serait-il en passe de devenir un espace inclusif d'ancrage dans la diaspora eurocaribéenne ? De quoi ses mutations esthétiques et sociopolitiques sont-elles le signe ? Cette communication vise à explorer le champ des réponses possibles à ce questionnement à travers l'histoire du carnaval de Notting Hill suivant l'axe des représentations ethnoculturelles transnationales.

Panel 2 : Après-midi

Modérateur: Frédéric Lefrançois

Sophie RAVION-DINGIANNI, Campus Caribéen des Arts (CEREAP)

“Résistances et résiliences d’artistes caribéens en diaspora. Etude de cas.”

Résumé : La mer Caraïbe, qui sépare et réunit, a engendré des flux de populations en migration mais aussi des artistes qui ont quitté leur île. Cette communication s'intéressera à monter le trajet de certains artistes caribéens qui ont laissé leur territoire insulaire, formant une diaspora artistique importante installée aux Etats -Unis ou au Canada. Nous évoquerons les cas d'artistes haïtiens (Edouard Duval-Carrié ...), Guadeloupéen (Eddy Firmin dit ANO), cubains (Sandra Ramos, Tania Bruguera...) et de République Dominicaine (Jaime Colson, Silvano Lora, Tony Capellan, Paul Recio, Fernando Varela ...). Mobilité intra-insulaire, exil forcé, ou auto exil, leurs œuvres laissent- elles un témoignage et les traces de

leurs immigrations, celles du déracinement
forcé ou consenti?

Minakshi CARIEN, Université d'Artois

“Cahier d'un non-retour au pays natal de Kelly Sinnapah Mary. Tresser une conscience de l'Inde Intime”

Résumé : La conscience diasporique peut-elle être celle du non retour ? C'est le paradoxe que pose l'artiste indo-guadeloupéenne Kelly Sinnapah Mary. Son oeuvre est marquée par un souvenir d'enfance, image rémanente des différences et de l'indifférence. Sa conscience diasporique oscille entre camouflage et hybridation. C'est à la lumière des écrits de Suzanne Césaire que nous proposons de palper cette conscience indo-guadeloupéenne, conscience paradoxale et atypique. Cette communication tend précisément à délimiter ce « je » de l'artiste en regard de l'héritage indo-guadeloupéen dont elle est porteuse en étudiant le motif de la tresse dans ses dessins et peintures. Serait-il le lien plastique qui esquisse cette conscience, ce sentiment d'attachement au pays natal, à cette Inde intime ?

Catherine KIRCHNER-BLANCHARD, Université Paris 3 (CERLIS)

“Présence afropéenne aux Amériques”

Résumé : Sous-représentées dans les instances muséales hexagonales, les minorités visibles et plus spécifiquement les artistes afropéen.n.e.s mesurent la ligne de partage entre sentiment d'appartenance et absence de reconnaissance dans les espaces symboliques de légitimité. Pour ceux qui ne sont ni d'ici et ni d'ailleurs, la relocalisation dans les Amériques réactualise le concept d'ethnicité à l'aulne du multiculturalisme du bassin caraïbéen. Dans cette communication, qui en appelle aux consciences diasporiques, il s'agira de montrer comment une sociologie compréhensive permet de rendre compte des rationalités artistiques de Joelle Ferly, Jean-Marc Hunt et Raymond Médélice, mais aussi du sens qu'elle/ils donnent à leurs actions.

David NÉ, artiste-plasticien

“There is a king behind the kid”

Résumé : L'œuvre intitulée *There is a king behind the kid* est constituée de deux peintures insérées dans des cadres peints. L'ensemble évoque des vitraux. Le premier tableau dépeint une perception de la conscience diasporique exclusivement basée sur mon expérience quotidienne de la diaspora Antillo-Guyannaise. Le deuxième tableau présente ma projection d'une conscience diasporique saine. Cette vision est étendue, cette fois, à l'ensemble du bassin des Amériques. Ma communication tentera d'élucider comment l'artiste de la diaspora s'approprie la problématique du lieu et de l'histoire à l'échelle symbolique et socio-esthétique.

Lucien GRATTE, artiste-chercheur (CRILLASH)

“Drive en terre caribéenne” (témoignage)

Résumé : Ce témoignage s’appuie sur l’expérience personnelle d’un artiste-chercheur originaire de Sainte-Luce (Martinique) qui a sillonné l’archipel caribéen en quête de ses origines. La culture diasporique qui s’est constituée au fil de ses voyages en Haïti, Sainte-Lucie et bien d’autres îles du Bassin Caribéen définit son “islomanie”. Celle-ci irrigue sa démarche esthétique et musicale en élaborant une esthétique originale puisant dans les héritages amérindiens, africains et pan-caribéens du sujet transnational.

Hervé Beuze, artiste-plasticien (Campus Caribéen des Arts)

“Histoire, espace et peuplement de la Martinique”

Résumé : L’artiste-plasticien martiniquais Hervé Beuze retrace le cheminement de sa pensée et de sa pratique artistiques au fil de nombreuses années de recherche, depuis ses débuts en peinture et en sculpture. Son oeuvre riche et éclectique laisse entrevoir un potentiel d’hybridité considérable dans la mesure où elle marque un questionnement constant sur la relation aux origines de l’être caribéen. A l’aide d’un diaporama mettant en évidence ses expérimentations avec la forme, le médium et la matière, Hervé Beuze interroge l’histoire et l’espace du sujet diasporique caribéen.

Ricardo Ozier-Lafontaine, artiste-plasticien

“Reset : pour une topographie de l’en-dedans”

Résumé : Ricardo Ozier-Lafontaine sonde les strates de l'inconscient esthétique collectif à travers une exploration trans-historique et transmédia des mémoire minorées. Ses créations picturales et ses installations font surgir des soubassements mythologiques jusqu'à la surface de ses toiles une "to-peau-graphie" de l'en -dedans qu'il s'agit de constamment mettre **à jour** (on dirait en anglais, *to reset*) et **en scène** (to re-set). Les nervures rhizomiques très stylisées qui parcourent ces "peaux" ouvrent autant d'espaces à la relation esthétique diasporique qui relie tous les peuples de la Grande Caraïbe. L'en-dedans serait-il le reflet ou l'antithèse de l'en-dehors? A travers une présentation richement illustrée et ponctuée de témoignages personnels, le plasticien martiniquais, qui est aussi travailleur social, nous livre quelques clés de son imaginaire artistique et diasporique.

📅 March 7, 2019 💬 2 Comments

A WordPress.com Website.